

IV Encuentro Nacional y Tercer Internacional de INVESTIGACIÓN Y ESPÍRITU EMPRESARIAL

Investigación, Competitividad, Asociatividad:
"El Faro para emprender y Transformar"

de Noviembre
4 y 5 2014

MEMORIAS

ISSN – 2346-4054

Organiza

Universidad
Francisco de Paula Santander
Ocaña - Colombia

40
Años
Instituto de Ciencias
Administrativas y Económicas

CIDFE
Centro de Investigación y Desarrollo
Económico y Social

Apoya

LEGIS
Legislación y Gestión

REDFACONT
Red de Facultades de Ciencias
Económicas y Administrativas

ORGANIZADORES

**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL**

COMITÉ CIENTIFICO

**Esp. CARMEN AMANDA IBAÑEZ RUEDA
Msc. MARIBEL CARDENAS GARCÍA
Msc. JOSE GREGORIO AREVALO ASCANIO
Msc. MARY RAMONA BOHORQUEZ CASADIEGO
Msc. MARILCE PACHECO CARRASCAL
Msc. RAMON ARMANDO BAYONA TRILLOS
Msc. WILMAR ALIRIO GONZALEZ PEINADO**

***COMPILADOR DE MEMORIAS
GENNY TORCOROMA NAVARRO CLARO***

4 y 5 de Noviembre de 2014

ISSN – 2346-4054

TABLA DE CONTENIDO

CONFERENCIAS INTERNACIONALES

POLÍTICAS EDUCATIVAS LOCALES EN FRANCIA: LA ACCIÓN EDUCATIVA EN TERRITORIOS DIFICULTADES	12
LAS RESISTENCIAS AL MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EUROPA: UN ENFOQUE SOCIOPOLÍTICO	15
POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y PTC EN AMÉRICA LATINA. ANÁLISIS DEL CASO DE COLOMBIA: LOGROS Y DESAFÍOS	18
UNA REFLEXIÓN ESTRATÉGICA SOBRE LA LÓGICA PARA ENCARAR LOS NEGOCIOS	23
LA EVIDENCIA EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA	26

CONFERENCIAS NACIONALES

INVESTIGACIÓN CONTABLE ALCANCES Y LÍMITES DE UNA MIRADA DESDE LA UNIVERSIDAD	30
LA TEORIA FUNDADA: MÉTODO CUALITATIVO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	34
IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS NIC EN LA EMPRESAS EN COLOMBIA	37
PRINCIPALES RIESGOS DE LOS EMPRESARIOS Y CONTADORES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL”	40
ESTRATEGIA DE CONVERGENCIA DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA HACIA NIIF Y NICSP	42
LIDERAZGO 3D	47

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION DE LAS MIPYMES DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION DE LA CIUDAD DE IBAGUE: SITUACION ACTUAL Y DESARROLLO	551
LA OPORTUNIDAD PARA REINTEGRAR EL SENTIDO DE LO HUMANO: UNA PERSPECTIVA DEL SUJETO DENTRO DE LA EMPRESA	582
HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS Y ECONOMÉTRICAS EN LA EJECUCIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA	591
PRÁCTICAS DE INTEGRACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA, PARA REDUCIR EL ABANDONO DE ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA	602
RED DE DEMANDA DEL CLORHIDRATO DE COCAÍNA EN EL CARIBE, RESULTADO DEL ANÁLISIS DE INCAUTACIONES DE LA ARMADA NACIONAL ENTRE LOS AÑOS 2007 AL 2014	613
LA TRANSFORMACIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN COLOMBIA ENTRE 1994 Y 2014	623
OPORTUNIDADES DE MARKETING INTERNACIONAL PARA EL GANADO BOVINO CON NORMATIVIDAD HALAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	631
UNA PROPUESTA EDUCATIVA AL PROCESO PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO DE LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS	641
HACIA LA ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO BASADO EN COMPETENCIAS: UNA CONTRIBUCIÓN A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA UPZ DE TOBERÍN DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN	655
EMPRENDIMIENTO CULTURAL EN BOYACÁ: DEL EMPRENDEDOR Y LA ORGANIZACIÓN CULTURAL	668
ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE PRODUCCIÓN Y SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS PRODUCTORES ALGODONEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	681
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA EN EL PROCESO DE FORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA DE OCAÑA	692

OPORTUNIDADES DE MARKETING INTERNACIONAL PARA EL GANADO BOVINO CON NORMATIVIDAD HALAL DEL DEPARTAMENTO DEL META

ALEJANDRO QUIÑONEZ MOSQUERA

Profesional en Administración de Empresas, especialista en Docencia Universitaria, Master en Dirección y Administración de Empresas de Isead Business School y Magister en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Docente Tiempo completo y coordinador de Investigación del programa de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomas Sede Villavicencio. Líder del Grupo de Investigación HOLOS, categoría D en Colciencias.

JENNIFER VEGA BARBOSA

Profesional en Mercadeo y publicidad, Especialista en Gerencia de Publicidad, Maestrante de la Maestría en Publicidad. Docente de Medio Tiempo Universidad Santo Tomas Sede Villavicencio. Miembro Grupo de Investigación Holos

RESUMEN

Durante los últimos veinticinco años Colombia se ha abierto al mundo en cuanto a la posibilidad de recibir y de proveer bienes y servicios. Hasta 1990 solo se habían suscrito acuerdos comerciales con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en 1969; y acuerdo de alcance parcial con Costa Rica y Nicaragua en 1984 (OEA, 2014). En los últimos 10 años esta tendencia ha crecido a través de la firma de Tratados de libre comercio y de acuerdos comerciales con distintos países y regiones; llegando a siete Tratados de Libre Comercio Vigentes, 5 Tratados de libre comercio suscritos y 4 nuevos acuerdos de alcance parcial (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2014). No obstante, es preocupante la ausencia de interés comercial por los países árabes y que profesan la religión Musulmana. El mercado musulmán se estima en 445 millones de personas. De acuerdo con Sungkar, Othman & Hussin, (2008) en la actualidad el medio oriente cuenta con 250 millones de consumidores. Es un mercado en el cual los valores religiosos son fundamentales para determinar el consumo, dada la fuerte influencia de la religión en la vida cotidiana.

El departamento de Meta, como productor bovino relevante en el mercado nacional. Según la encuesta Nacional Agropecuaria, el Departamento produce el 10% del total del inventario de ganado bovino del país, con una participación aproximada de 2.207.000

cabezas de ganado (DANE, 2012). Adicionalmente, el departamento tiene la posibilidad de aprovechar las oportunidades generadas por las similitudes culturales y de proceso en cuanto a la normatividad halal y las prácticas tradicionales de los productores de la región. Esto, teniendo en cuenta que el factor precio es complejo en términos de competitividad con países como Argentina y la necesidad de general valor agregado en los procesos, para llevar al consumidor en el país destino el producto final.

La ponencia pretende presentar las oportunidades para el ganado bovino metense y la carne en el interés de llegar al creciente mercado musulmán y en especial a los países árabes.

ABSTRACT

This paper intended approach the halal certified for cows and meat. The departamento del Meta have a big opportunity in the international market with the implementation of the halal normative in the meat process.

The proyect intended to know the customer needes and the normative standars. For that is necessary know the Musilm market, the Halal standars, and productors interest in this market

DESARROLLO DEL TEMA*

PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA O PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los cambios que debe realizar el sector ganadero del departamento del Meta para adaptarse, incursionar y permanecer en el mercado musulmán?

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En árabe Halal comprende un sentido amplio y se refiere a todo lo que está permitido y, por tanto, es benéfico, saludable, para el ser humano, propiciando una mejora de la calidad de vida evitando riesgos para la salud (Instituto Halal, 2013). De acuerdo con el Instituto Halal de Córdoba y el Instituto comunitario de Certificación de Barcelona España lo Halal se refiere a:

Lo permitido, autorizado o saludable. Cuando se aplique la palabra Halal a los alimentos o bebidas, se deberán cumplir, como mínimo, las siguientes características:

- Deberá estar exento de cualquier sustancia o ingrediente no lícito (Haram), o de cualquier componente que proceda de animal prohibido.
- Debe ser un producto elaborado, manufacturado y/o almacenado usando utensilios o maquinaria que se ajuste a lo que estipula la normatividad islámica y las normas sanitarias vigentes por países.

No debe ponerse en contacto con una sustancia o producto prohibido durante su elaboración, producción, procesado, almacenamiento, transporte y punto de venta

- Los animales deben ser sacrificados de acuerdo con lo prescrito en la Ley Islámica

Por esta razón, de manera general quien emite una certificación Halal es un miembro reconocido por su sabiduría de la comunidad Musulmana, denominado Sheikh o Iman de acuerdo con la corriente religiosa.

Para el consumidor islámico existe la dimensión temporal, la cual se manifiesta en su creencia del Día del Juicio Final y la vida en el más allá. Siendo así, cuando el musulmán adquiere un producto, no lo hace pensando en la satisfacción de las necesidades o los deseos como lo hacen la mayoría de occidentales desde su óptica (Otero, 2010).

Según el Consejo Federal de Inversiones de Argentina (CFIRED, 2012), los alimentos diferenciados están orientados hacia segmentos o nichos de mercado que buscan determinados atributos en el producto y/ o proceso de elaboración, atendiendo a satisfacer una preferencia en el consumidor que lo coloca fuera del esquema de competencia tradicional de alimentos similares. Dentro del universo de los alimentos diferenciados podemos distinguir aquellos que se elaboran atendiendo aspectos religiosos como los productos Kosher y Halal.

Se predice que los musulmanes representarán el 30% de la población mundial en 2025. Más de la mitad son menores de 25 años y muchos de ellos son conocedores de la tecnología, conscientes de la marca y con un potencial de consumo cada vez mayor. En respuesta, ha habido una explosión de bienes y servicios destinados a los musulmanes (Lion, 2012).

Esta es una razón por la cual diversos países están cosechando las recompensas económicas de atender las necesidades de los musulmanes, no solamente los ubicados en el norte de África y sur occidente de Asia, sino aquellos que están esparcidos por todo el mundo. Tal es el caso de Chile, que está aprovechando el mercado en Francia. Este país es el mercado más grande y sofisticado de Europa, cuyo potencial se estima entre 5 a 7 millones de consumidores (Prochile, 2012). En opinión del director de Paris Expo Halal, los musulmanes nacidos en territorio francés, apegados a las raíces de sus progenitores, quieren comer a la “francesa” pero con los estándares Halal.

Por su parte José Félix Lafaurie, Presidente Ejecutivo de FEDEGAN, en su artículo *Bienvenidas las exportaciones al Líbano* dice lo siguiente:

De los 65 millones de toneladas de carne bovina que se consumen al año en el mundo, sólo 7 millones van al mercado internacional y, de acuerdo con estudios internacionales (GIRA), antes del 2020 se doblará esa demanda exportadora, sin que la oferta crezca, pues Oceanía no tiene más tierras disponibles; y USA y la Unión Europea, por sus altos consumos, son importadores netos. Queda América del Sur para satisfacer esa mayor demanda con Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. Y ahí surge Colombia. (Lafaurie, 2011)

Las cifras y datos anteriores ponen de manifiesto la importancia de este mercado, convirtiéndose en una oportunidad para los negocios internacionales de la región no solamente desde el sector agropecuario, sino desde los diferentes bienes y servicios que se desarrollan o podrán desarrollarse en el departamento del Meta. La importancia del caso radica en que el reconocimiento y el entendimiento de las necesidades del segmento elegido son la bases para alcanzar la articulación de la triada Respetar – Entender – Atender REA (Otero & Giraldo, 2012).

JUSTIFICACIÓN

Los resultados arrojados por el Indicador Global de Competitividad (IGC) de las ciudades colombianas revelan que Villavicencio ocupa el onceavo lugar entre 22 capitales. En este ranking los factores peor evaluados fueron Internacionalización de la economía en el puesto 14 y Ciencia y tecnología en el lugar 19 (IGC, 2012). Estos dos factores van de la mano para alcanzar altos niveles de competitividad, dado que entre más competitivo es un territorio, mayores posibilidades tendrán sus empresas de tener éxito en los mercados internacionales. Este dato se puede confrontar con el volumen de exportaciones del departamento del Meta. La mayor aporte a las ventas externas está concentrado en el petróleo, ocupando el primer lugar dentro de los departamentos que exportan este mineral. No obstante, el sector agroindustrial que forma parte de las apuestas productivas de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad y del Plan de Desarrollo del Departamento del Meta 2012 – 2015, está rezagado en la comercialización de sus productos.

La presente investigación permitirá una comprensión de los elementos que explican la relación entre cultura y consumo principalmente en demanda de carne bovina, entendiendo que este es un producto incluido en las apuestas productivas con visión al año 2020 (Agenda Interna de productividad y competitividad, 2007). Así mismo sentará las bases para futuras investigaciones, teniendo en cuenta que el certificado Halal se extiende a otras actividades como alimentación, restaurantes, hoteles, servicios financieros, cosmética, perfumería y publicidad, entre otros.

Por ello esta investigación busca contribuir en la generación de alternativas que conlleven al mejoramiento de los indicadores regionales, toda vez que esto se traduce en generación de empleo, mayores ingresos y estabilidad económica, lo cual tendrá como resultado un mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes.

OBJETIVO GENERAL

Identificar los mecanismos que permitan alinear la elaboración de productos a partir de la ganadería vacuna metense con las variables psicográficas del consumidor islámico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir los procesos de producción y transformación de alimentos conforme a la normatividad Halal
- Clasificar las variables del Marketing Internacional en contexto con lo dispuesto en la normatividad Halal
- Establecer opciones de mercadeo internacional de productos derivados del ganado bovino metense en el contexto de la normatividad Halal
- Proponer estrategias para el aprovechamiento de las oportunidades derivadas de la comprensión de los elementos del marketing internacional asociados a las normatividad Halal

METODOLOGÍA PROPUESTA

Debido a que el objeto de estudio es el consumidor, y que específicamente este pertenece a una cultura no mayoritaria en Colombia, la fuente de información se reduce a la población que profesa la religión islámica.

Para la investigación de este grupo objetivo se desarrollará el proyecto bajo el paradigma relativista puesto que lo importante son las razones y comportamientos más que la cuantificación de un mercado. Para alcanzarlo se seguirá la metodología cualitativa utilizando como método de obtención de la información las entrevistas a profundidad tanto a productores de ganado vacuno residentes en el municipio de Villavicencio, como a los miembros de la comunidad musulmana.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

RESULTADOS Y/O PRODUCTOS ESPERADOS

Elementos para desarrollar un curso electivo sobre cultura y consumo

Un insumo que contenga elementos para formular proyectos tendientes a mejorar las formas de producción y comercialización de bienes relacionados con la ganadería

Documento que contenga los requerimientos y las condiciones para que parte de la producción ganadera del Meta pueda ingresar al mercado musulmán.

Contribución para actualizar la construcción de la Agenda Interna de productividad y competitividad.

Aproximación al conocimiento del consumidor islámico

POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Universidad Santo Tomás, facultades de Negocios Internacionales y Administración de Empresas Agropecuarias, Comité De Ganaderos Del Meta, Fedegan, Ica, Corpoica, Aganar, Asogasan, Asoptolopez, Agacastilla, Asoprolacteos, Asolacteos, Asopdil, Coodegan, Llanolac, Sena, Universidad De Los Llanos, Universidad Cooperativa, Proexport, Cadena de logística y distribución de lácteos y cárnico y de derivados del ganado bovino, Gobernación del Departamento del Meta, Alcaldía de Villavicencio, Productores e intermediarios

IMPACTOS ESPERADOS A PARTIR DEL USO DE LOS RESULTADOS.

Correspondencia de la estructuración de contenidos, conceptos, procedimientos o metodología, criterios de evaluación y actitudes planteadas en el curso electivo denominado Cultura y Consumo para responder a las necesidades y demandas del medio laboral.

Desarrollo práctico de los contenidos de investigación de mercados cualitativa abordados en el énfasis de Mercadeo en la Facultad de Negocios Internacionales.

Refuerzo de los contenidos temáticos de los cursos Gestión Exportadora, Mercadeo Internacional I y Mercadeo Internacional II y énfasis de mercadeo

Contribuir al desarrollo equilibrado del territorio y a la mejora en la calidad de vida de sus residentes.

Fortalecer el sector pecuario de la región, con miras a que los campesinos disminuyan los desplazamientos masivos hacia las ciudades.

RESULTADOS PARCIALES

La información recabada indica la gran potencialidad del mercado islámico y la tendencia global a la estandarización de la normatividad Halal liderada por Malasia y por Indonesia. Adicionalmente, como el consumo de productos halal se ha convertido en una tendencia asociada con la calidad del mismo, en especial para los productos cárnicos, dadas las características del sacrificio y desposte del animal. La gran posibilidad que existe para los productores en el proceso de venta de los subproductos y las limitaciones comerciales del país para ingresar, de manera efectiva, en los mercados arábigos y musulmanes.

En el proceso de acercamiento a la comunidad Islámica en Colombia se encontró, por parte de los investigadores, un gran nivel de desinformación y tergiversación de la información sobre lo Halal a todo nivel en el país. Siguiendo dicho proceso, se identificaron tres fuentes potenciales de información, una de ellas referida en apartes anteriores del proyecto, y las demás ubicadas por búsquedas en internet y a través de canales regulares de investigación. La Mezquita Estambul, El centro Cultural Islámico y el Centro AlQurtubi. Los tres explicando, de manera muy similar la normatividad y enunciando recibir avales de orden internacional para la generación del sello Halal.

Al aparecer la posibilidad de incluir el sello en el empaque del producto, la investigación se enfocó en la identificación de los estándares internacionales y nacionales para la obtención del sello, sumado esto a los resultados antes mencionados, se realizó la búsqueda de los centros internacionales de estandarización Halal mencionados por los centros nacionales, lo que llevo a encontrar muchos centros reconocidos y estructurados a nivel internacional, pero ninguno con los nombres mencionados por la Mezquita Estambul o el Centro Cultural Islámico. Al profundizar en el Centro Al-Qurtubi se encontró la siguiente referencia en la página web de la Cámara de Comercio Colombo Arabe (www.ccac.com.co):

El Centro de Estudios Islámicos de Al-Qurtubi, dirigida por Sheik Lyes Marzougui, es la entidad aprobada para llevar a cabo el estudio y la aplicación de la certificación Halal en Colombia. La ACCC recomienda y reconoce su idoneidad, la honestidad y el conocimiento de la Sharia islámica

La información anterior condujo a una entrevista con la presidenta de la CCAC, con un miembro de la comunidad del centro quien oficia como sacrificador y con el Sheikh en Persona. A los tres se aplicaron sendas entrevistas que llevan a la identificación de algunos resultados parciales en la búsqueda del objetivo del proyecto.

La normatividad Halal es un concepto puramente espiritual, y como tal, depende de la interpretación de la comunidad específica y su líder espiritual de las escrituras sagradas la variación que pueda tener esta. No obstante, y en rasgos generales, el ganado debe tener un trato digno, no sufrir estrés previo al sacrificio, ofrecerse a Dios (se realiza una oración previa al sacrificio), el sacrificio no debe ser visto por el animal siguiente, ser sacrificado con una herramienta específica para esta acción y por un musulmán, Iman o Sheik, desangrarse completamente, reposar 24 hora refrigerado y posteriormente ser avalado el

desposte. Todo este proceso libre de contacto con elementos nocivos para la salud o no permitido por la religión (Haram). Los consumidores prefieren los cortes finos, y el proceso de levante incluye que el cuero se encuentre sin marcas o deterioros superficiales.

En cuanto a la percepción del transformador, a través de entrevista a diferentes frigoríficos, estos expresan su poca disposición al sacrificio por este método, dada la demora en el proceso de producción y el riesgo para el sacrificados. No obstante, los cálculos en un proceso en línea para demanda internacional plantean demoras aceptables. Este es un punto en el que se deberá profundizar.

Finalmente, la información actual indica que los consumidores musulmanes en el mundo de mayoría católica o de otra religión están dispuestos a consumir carne que tenga un proceso de sacrificio Halal, sin conocer completamente su procedencia. Esta condición, se da, también, en el mundo islámico, en la región que denomina levante y que conocemos como el medio oriente. Sin Embargo, el mercado Islámico y las tendencias de retorno a las creencias primigenias del mundo musulmán, requiere que se pueda hacer una trazabilidad del producto en un modelo de desarrollo libre, sin marcas en la piel del animal, alimentado de manera natural, con abundante agua y cerca de los lugares de sacrificio para disminuir el sufrimiento animal.

CONCLUSIONES

Existen muchos mitos alrededor del tema halal y persona que se aprovechan de el desconocimiento del mismo

Hay una oportunidad enorme para la ganadería colombiana en este mercado

La tendencia mundial es creciente en el consumo y amigable en el precio

BIBLIOGRAFÍA

- AGENDA INTERNA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD (2007). Gobernación del departamento del Meta. Villavicencio
- COLLADO, J. (2009). Verde Islam. El Islam y la Economía. <http://www.webislam.com/>
- CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES, (2012). Alimentos diferenciados. <http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=402>
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (2007). Agenda Interna para la productividad y competitividad. Bogotá.
- GARCÍA CANCLINI, N. (1991): El consumo sirve para pensar. En Diálogos de la Comunicación, Revista de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Facultades de Comunicación Social, N°30, Perú.
- GONZÁLEZ, R. (2011). Tendencias y nuevos desarrollos de la teoría económica. Diferentes teorías del comercio internacional. Revista de Economía Información comercial española ICE N.º 858. Pp 103:117. España